

ASAP

Systematický přístup k sociálním médiím
a předpubescentům prostřednictvím
rozvoje myšlenkových dovedností

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASAP

KAPITOLA

ONLIFE - PROPOJENÁ REALITA

Hledání rovnováhy v digitálním světě

Spolufinancováno
Evropskou unií

ONLIFE – PROPOJENÁ REALITA:
HLEDÁNÍ ROVNOVÁHY
V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ

Program Erasmus+

Klíčová akce 2 – Partnerství pro spolupráci ve školním vzdělávání

ASAP – Systematický přístup k sociálním médiím a dětem na prahu dospívání prostřednictvím rozvoje myšlenkových dovedností

Grantová dohoda č. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Stránka projektu [na platformě Erasmus+ Project Results](#) | Stránka komunity projektu [Zenodo](#)

R3.2.1 Příručka vzdělávacího programu ASAP

Srpen 2025

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Projekt ASAP je spolufinancován programem Erasmus+ Evropské unie na základě grantové dohody č. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podpora Evropské komise a italské národní agentury INDIRE při tvorbě této publikace neznámá schválení jejího obsahu, který odráží pouze názory autorů. Evropská komise a italská národní agentura INDIRE nenesou odpovědnost za jakékoli použití informací obsažených v této publikaci.

Licence

Toto dílo je licencováno pod licencí [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#), která umožňuje použití, distribuci a úpravy díla, včetně komerčního využití, pokud je uveden původní autor a jsou uvedeny všechny změny.

Pokud konkrétní obsah zahrnuje díla třetích stran nebo zobrazuje identifikovatelné soukromé osoby, může být nutné získat další práva. Chcete-li použít nebo reprodukovat obsah, který není ve vlastnictví tvůrců tohoto díla, může být nutné požádat o povolení přímo držitele práv.

Obsah

ZAMĚŘENÍ TĚTO KAPITOLY.....	4
Úvod.....	4
Klíčové kompetence.....	4
Co si účastníci odnesou z této kapitoly.....	5
Pracovní plán.....	6
Výstupy.....	7
Hodnocení.....	7
Kontext použití.....	8
Propojení s dalšími kapitolami.....	8
CO POTŘEBUJETE VĚDĚT.....	9
Kognitivní a psychosociální vývoj v předpubertálním věku.....	9
JAK FUNGUJE TATO KAPITOLA.....	12
Téma 1: Digitální stopa.....	12
Co se účastníci naučí?.....	12
Výsledky učení.....	12
Konfigurace prostoru.....	13
Použité metody a pedagogické techniky.....	13
Nástroje.....	13
Přehled aktivit.....	13
Aktivita 1.a.1 – Moje digitální stopa.....	13
Aktivita 1.a.2 – Co na internetu dělat a čemu se raději vyhnout.....	13
Téma 2: Digitální život.....	13
Co se účastníci naučí?.....	14
Výsledky učení.....	14
Konfigurace prostoru.....	14
Metody a pedagogické techniky.....	15
Nástroje.....	15
Přehled aktivit.....	15
Aktivita 2.a.1 – Vyměněné role.....	15

Aktivita 2.a.2 – Digitální dohoda.....	15
Téma 3: Onlife - propojená realita	15
Co se účastníci naučí?	15
Výsledky učení	16
Konfigurace prostoru	16
Metody a pedagogické techniky.....	16
Nástroje	16
Přehled aktivit	17
Aktivita 3.a.1 – Podívej se. Prožij. Zamysli se.	17
Aktivita 3.a.2 – Já v online světě.....	17
PLÁNY AKTIVIT A PRACOVNÍ LISTY	18
MOJE DIGITÁLNÍ STOPA	19
Co na internetu dělat a čemu se raději vyhnout	31
Vyměněné role	38
DIGITÁLNÍ DOHODA	47
Podívej se. Prožij. Zamysli se.	50
JÁ V ONLINE SVĚTĚ.....	55

Kapitola

Onlife- propojená realita: Hledání rovnováhy v digitálním světě

ZAMĚŘENÍ TÉTO KAPITOLY

Úvod

V dnešní digitální době pojem „onlife“ vystihuje stále více se stírající hranice mezi online a offline zážitky, protože digitální média se stávají plně integrovanou součástí našich životů. Tato změna zdůrazňuje, jak důležité je pochopit, jak se učíme, socializujeme a vyjadřujeme v digitálních prostorech. Pro pedagogy je přijetí reality onlife zásadní pro vedení mladých lidí k zodpovědnému pohybu v těchto propojených světech a zajištění toho, aby jejich online chování odráželo hodnoty, které se naučili ve formálním i neformálním prostředí. Vzhledem k tomu, že se instituce a společnosti přizpůsobují této digitální proměnlivosti, stává se podpora zodpovědné digitální přítomnosti, osvětleného občanství a etického používání technologií nezbytnou pro podporu informované účasti v oblasti onlife.

Cílem této kapitoly je poskytnout pedagogům, učitelům a rodičům nástroje, techniky a nezbytné znalosti k postupnému podpoře růstu a rozvoje porozumění předpubertálních dětí jejich onlife. Tato kapitola představuje tři aktivity, které se zaměřují na zkušenosti a reflexi a jejichž cílem je v konečném důsledku zdůraznit budování kapacit a schopnost jednat.

Klíčové kompetence

Klíčové kompetence* (k nimž se kapitola snaží přispět)	
Obecné	Specifické
Kompetence osobnostní a sociální: Sebeuvědomění	<ul style="list-style-type: none">• Uznání osobních návyků a jejich pozitivních a negativních dopadů.• Uvědomění si osobní odpovědnosti při zodpovědném používání digitálních platforem.• Schopnost kriticky reflektovat vlastní jednání při používání digitálních médií, platforem a kanálů.• Uznání důležitosti sebekázně a regulace při používání digitálních médií, platforem a kanálů.
Kompetence komunikační: Komunikace	<ul style="list-style-type: none">• Umění vyjádřit svůj digitální život a rutiny.• Naučit se zodpovědně využívat digitální média, platformy a kanály.• Porozumění a respektování různých názorů.

Kompetence k učení: Kritické myšlení	<ul style="list-style-type: none"> • Rozvíjení kompetencí kritického myšlení. • Hodnocení důsledků online chování a rozhodnutí. • Naučit se rozpoznávat rizikové online praktiky a jejich budoucí dopady. • Uznání důležitosti respektování hranic a limitů týkajících se používání digitálních médií, kanálů a platform.
Kompetence digitální: Digitální gramotnost	<ul style="list-style-type: none"> • Porozumění základním pojmům souvisejícím s médii a digitální gramotností. • Získání povědomí o tom, jak fungují digitální platformy a sociální sítě a jak shromažďují data. • Vědět, co jsou algoritmy, a rozumět tomu, jak na základě předem definované logiky přijímají rozhodnutí. • Porozumění trvalému dopadu digitálních akcí.

**Definováno podle rámců LifeComp a DigComp 2.2*

Co si účastníci odnesou z této kapitoly

Výsledky učení	
Znalosti	Dovednosti a schopnosti
Naučit se řídit své chování online i offline	<ul style="list-style-type: none"> • Schopnost porozumět a posoudit rizika spojená se sdílením osobních údajů online a přijmout odpovědné chování k ochraně svého soukromí. • Schopnost rozlišovat mezi veřejnými a soukromými informacemi a kdy/co o sobě sdílet. • Porozumění tomu, jak dosáhnout rovnováhy v životě. • Uvědomění si rizik a příležitostí souvisejících s (digitálními) médii.
Porozumění charakteristikám aktivního naslouchání.	<ul style="list-style-type: none"> • Schopnost rozpoznat, kdy osoba aktivně naslouchá. • Schopnost prokázat dovednosti aktivního naslouchání.
Získání praktických znalostí o (digitálních) médiích	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetence v efektivním používání digitálních nástrojů a vědomém a kritickém pohybu v online světě. • Naučit se rozpoznávat rizika a zavádět strategie k jejich zmírnění/minimalizaci.
Rozpoznání vlastních mezer v digitálních znalostech a pochopení, jaké nové kompetence je třeba získat.	<ul style="list-style-type: none"> • Schopnost objektivně reflektovat své schopnosti, silné stránky a oblasti, ve kterých je třeba se zlepšit.

- Sebevědomí ve vlastní schopnosti čelit výzvám a dosahovat cílů, posilování odolnosti a odhodlání.

Pracovní plán

Téma 1 – Digitální stopa		
Fáze 1.a (Budování znalostí a rozvoj dovedností)	Aktivita 1.a.1 – Moje digitální stopa (algoritmus nenes odpovědnost) Cíl: vysvětlit účastníkům, co znamenají digitální stopa a algoritmy, aby pochopili, co o tomto pojmu vědí/rozumí (video/kreslený film).	45 min
	Aktivita 1.a.2 – Co na internetu dělat a čemu se raději vyhnout Cíl: podpořit kritické zamyšlení nad dopady online chování a povzbudit účastníky, aby si stanovili osobní cíle pro zlepšení svých digitálních kompetencí.	45 min
Téma 2 – Digitální život		
Fáze 2.a (Budování znalostí)	Aktivita 2.a.1 – Vyměněné role Cíl: podpořit empatii, kritické myšlení a otevřený dialog prostřednictvím hraní rolí z různých perspektiv v běžných digitálních a sociálních scénářích.	45 min
Fáze 2.b (Rozvoj dovedností)	Aktivita 2.a.2 – Digitální dohoda Cíl: vytvořit společnou digitální dohodu, která definuje kolektivní pokyny pro odpovědné používání médií, včetně vhodných časů, míst a rolí mentorů.	45 min
Téma 3 – Onlife - propojená realita		
Fáze 3.a (Budování znalostí)	Aktivita 3.a.1 – Podívej se. Prožij. Zamysli se. Cíl: podpořit kolektivní diskusi o digitálním občanství, bezpečnosti na internetu a dopadu internetové kultury a zároveň podnítit kritické myšlení o tom, jak komunikovat s technologiemi, sociálními médii a online komunitami.	45 min

	<p>Aktivita 3.a.2 – Já v online světě</p> <p>Cíl: podpořit účastníky v identifikaci a vizualizaci souvislostí mezi jejich online a offline životy (), posílit jejich sebeuvědomění o tom, jak digitální interakce ovlivňují jejich každodenní rutiny, vztahy a pocit identity.</p>	45 min
--	--	--------

Výstupy

Obrázek digitální stopy

Každý účastník vytvoří svou digitální stopu, ve které bude sledovat své online chování a aktivity.

Seznam doporučených a nedoporučených postupů

Účastníci společně vypracují plakáty s tím, co dělat a nedělat, aby se zamysleli nad dopady online chování a povzbudili účastníky k stanovení osobních cílů pro zlepšení svých digitálních kompetencí.

Digitální dohoda

Účastníci vytvoří společnou digitální dohodu, která bude obsahovat soubor kolektivních pokynů pro odpovědné používání médií, včetně vhodných časů, míst a rolí mentorů. Tato digitální dohoda se může zaměřit na školní kontext, rodinný kontext nebo jiné osobní kontexty.

Slovní mrak (word cloud)

Účastníci společně vytvoří slovní mrak, který vizuálně zvýrazní nejčastější nebo nejdůležitější slova související s tématem onlife, což jim umožní na první pohled vidět klíčová témata, myšlenky nebo emoce. Tento slovní mrak pomůže posílit učení tím, že propojí jejich myšlenky, podpoří skupinovou reflexi a podnítí diskusi o nejvýznamnějších pojmech.

Hodnocení

Cíl:

Podpořit kvalitativní reflexi učení souvisejícího se zkušenostmi onlife.

Metody a nástroje:

Podněty k reflexi („Před aktivitou jsem nevěděl, že... / Během aktivity jsem se dozvěděl, že... / Po aktivitě nezapomenu, že...“) s pracovním listem uvedeným v příloze.

Načasování:

Podněty použijte ve třech fázích aktivity:

- Před: Zamyslete se nad tím, co bylo nové nebo neznámé před zahájením aktivity.
- Během: Zamyslete se nad tím, co jste se naučili během aktivity.
- Po: Určete nejcennější nebo nejzapamatovatelnější aspekt této zkušenosti.

Role:

Děti přemýšlejí nad podněty; pedagogové vysvětlují proces, vedou přemýšlení a shromažďují odpovědi, aby vyhodnotili dosažení výstupů učení.

Kontext použití

Aktivity v této výukové jednotce jsou navrženy tak, aby byly flexibilní a přizpůsobivé v různých kontextech a prostředích.

Nastavení třídy

Aktivity navrhované v této výukové jednotce lze provádět v rámci hodin občanské výchovy, společenských věd, informačních a komunikačních technologií a mediální gramotnosti. Různá témata lze prozkoumávat postupně nebo je představit jako samostatné témata ve třídě. Aktivity, jako je například „*Reverzní hra*“, lze také prozkoumávat interdisciplinárním způsobem a zkoumat potenciál propojení myšlenek z různých předmětů, aby studenti pochopili, jak jsou různé předměty propojeny a jak je lze společně využít k řešení reálných problémů.

Školní nebo komunitní knihovny

Vzhledem k tomu, že knihovny hrají významnou roli při představování a zkoumání témat souvisejících s mediální a digitální gramotností a občanstvím, lze navrhované aktivity realizovat také v těchto kontextech a zkoumat je jako samostatné aktivity. Aktivitu „*Sledování – Ralph rozbije internet*“ mohou knihovny provádět jako aktivitu zaměřenou na mediální/digitální gramotnost a filmovou gramotnost, přičemž mohou pozvat další členy komunity, aby se aktivně zapojili do sledování a diskuse, a podnítit tak kolektivní učení.

Rodinné a komunitní workshopy

Aktivity v této výukové jednotce mohou přesahovat rámec učebny a být zkoumány v rodinném a komunitním prostředí. Rodiny se mohou zapojit do navrhovaných témat nejen proto, aby zlepšily své znalosti týkající se mediální a digitální gramotnosti a občanství, ale také aby podpořily a posílily porozumění žáků. Aktivity, jako je digitální dohoda, lze také přizpůsobit a realizovat v rodinném kontextu, aby pomohly rodičům a pečovatelům řešit témata související s digitálním občanstvím, životem a občanstvím.

Propojení s dalšími kapitolami

- **Autenticita a důvěryhodnost:** zkoumá důvěryhodnost, autenticitu a autoritu v online kontextu.
- **Komunikace:** zkoumá normy digitální komunikace, od tónu a publika po volby v oblasti soukromí.
- **Emoce:** propojuje online zážitky s emocionálními reakcemi a strategiemi pro jejich regulaci.
- **Osobní vzory:** zvažuje vliv online osobností a skupin vrstevníků na volby a identitu.

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

Kognitivní a psychosociální vývoj v předpubertálním věku

V dnešním světě, ať už procházíme sociální sítě, nakupujeme online nebo pracujeme na dálku, jsou digitální média (téměř) plně integrována do našeho každodenního života. Pro jedince různého věku znamená tato změna uznání, že digitální svět již není jen místem k procházení – je to prostor, kde se děti i dospělí učí, socializují a vyjadřují. Pojem „onlife“ odkazuje na tuto propojenost – stále více se stírající hranice mezi online a offline zážitky v digitálním věku. Tento pojem, který vytvořil Luciano Floridi (2015), se týká pochopení toho, jak hranice mezi těmito dvěma světy mizí, což odráží naši životní zkušenost s „stále rostoucí“ všudypřítomností informačních a komunikačních technologií.

Pro pedagogy pomáhá pochopení propojené reality poskytovat mladým lidem přizpůsobené poradenství, příležitosti k učení a rozvoji, aby bylo možné tyto prostory vyvážit a zajistit, že jejich online aktivity budou v souladu s hodnotami vyučovanými ve formálních a neformálních vzdělávacích prostorech.

Koncept Onlife se vztahuje na vzdělávací, sociální a další systémy. Instrukce a různí aktéři se musí přizpůsobit plynulému přechodu mezi online a offline prostorem. Tato propojenost vyvolává otázky týkající se rovnosti, přístupu a etických dopadů technologie na společnost. Pokud se zaměříme konkrétně na pedagogy, je stále důležitější učit (a učit se) o socializačních procesech v digitálním kontextu, digitální přítomnosti a tedy digitálním občanství. Holistický a integrovaný přístup k řešení výhod i výzev propojené reality je zásadní pro zajištění toho, aby různé generace, a zejména ty mladší, chápaly rozsah svých online aktivit.

Níže uvedené nástroje vycházejí z vývojového přístupu a následují metodu zkušenostního učení s cílem podporovat neustálý růst a sebereflexi, posilovat pedagogy a žáky, aby se aktivně zapojovali do reálných zkušeností, reflektovali své jednání a aplikovali nově získané znalosti a dovednosti jak ve svém osobním, tak digitálním životě.

Zkušenostní učení

Zkušenostní učení je dynamický proces, při kterém si studenti osvojují znalosti prostřednictvím přímých zkušeností, nikoli tradiční výukou. Tento přístup klade důraz na význam učení se praxí (Dewey, 1971), přičemž studenti se zapojují do aktivit, které odrážejí reálné výzvy, a jsou tak povzbuzováni k aplikaci teoretických pojmů v praktických situacích. Znalosti jsou tedy získávány prostřednictvím transformativní učební zkušenosti (Kolb, 1984; Moon, 1992).

Podle Davida Kolba se ideální proces učení dělí na čtyřfázový cyklus zkušenostního učení:

- **Konkrétní zkušenost:** Proces učení začíná, když se žák zapojí do toho, co se právě děje, pomocí smyslů a vnímání.
- **Reflexivní pozorování:** Po zkušenosti žák přemýšlí o tom, co se stalo, a spojuje pocity s myšlenkami o této zkušenosti.
- **Abstraktní konceptualizace:** Učící se zapojí myšlení, aby dospěl k závěrům a vytvořil teorie, koncepty nebo obecné principy, které lze otestovat.
- **Aktivní experimentování:** Žák testuje teorii a aplikuje to, co se naučil, aby získal zpětnou vazbu a vytvořil další zkušenost.

Obrázek 1 – Cyklus zkušenostního učení podle Davida Kolba. @simplypsychology.org

Tyto čtyři fáze tvoří základ mnoha modelů zkušenostního učení, které se dnes používají.

Jiní autoři, jako například Jennifer Moon (1999; 2004), rozšiřují Kolbův model tím, že zdůrazňují význam reflexe v zážitkovém učení.

Tvrdí, že reflexivní praxe umožňuje studentům pochopit své zkušenosti, což vede k většímu sebeuvědomění a osobnímu růstu. Reflexe je podle Moonové transversální a fundamentální proces, který umožňuje jednotlivcům dosáhnout hlubších úrovní poznání. Prostřednictvím tohoto procesu mohou studenti identifikovat mezery ve svém porozumění, zpochybnit své předpoklady a rozvíjet nové perspektivy, které přispívají k jejich celkovému rozvoji. Jinými slovy, reflexe umožňuje člověku vrátit se k učení a znovu vyprávět minulou událost, aby se z ní poučil (Tur, Challinor, & Marín, 2016, s. 7). Učení je tedy proces, ke kterému dochází, když jedinec vyjadřuje a sdílí znalosti získané písemně, ústně nebo jinými prostředky (Moon, 1999; 2004).

Zkušenostní učení také podporuje rozvoj klíčových dovedností, které jsou nezbytné jak v osobním, tak v profesním kontextu. Dewey (1971) zdůrazňuje, že učení prostřednictvím zkušeností rozvíjí schopnosti řešení problémů, kritického myšlení a přizpůsobivosti (). V rychle se měnícím světě, kde tradiční metody učení již nemusí být dostačující, jsou tyto dovednosti stále cennější.

Kromě toho je v tomto procesu reflexe a učení zásadní součástí spolupráce. Zapojení do skupinových aktivit, které vyžadují, aby studenti spolupracovali na dosažení společných cílů, zdůrazňuje sociální aspekt zkušenostního učení – nejenže zlepšuje získávání znalostí, ale také posiluje mezilidské vztahy a schopnosti týmové práce.

Více informací o zkušenostním učení naleznete [zde](#).

Další doporučená literatura:

- Floridi, L. (Ed.). (2015). *The onlife manifesto: Being human in a hyperconnected era*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-04093-6>

JAK FUNGUJE TATO KAPITOLA

Téma 1: Digitální stopa

V digitálním světě každá online akce přispívá k osobní digitální stopě – stopě informací, kterou každý člověk zanechává online. Tato stopa zahrnuje příspěvky, sdílení, historii vyhledávání a další interakce, které všechny utvářejí naši digitální identitu. Jakmile jsou online akce sdíleny, jsou často trvalé a mohou je vidět přátelé, rodina, školy nebo (budoucí) zaměstnavatelé. Porozumění digitální stopě, tomu, jak vzniká, a jejím důsledkům je důležité, protože ovlivňuje soukromí, reputaci a dokonce i budoucí příležitosti.

Co se účastníci naučí?

Tato sada aktivit pomůže studentům pochopit, co je digitální stopa, jak vzniká a proč je důležitá. Prostřednictvím aktivní reflexe a poutavých cvičení prozkoumají, jak jejich online chování ovlivňuje jejich identitu, a naučí se strategie pro bezpečné a promyšlené rozhodování, které chrání jejich soukromí a reputaci. Cílem těchto aktivit je vybavit studenty schopnostmi, aby se stali odpovědnými digitálními občany, kteří chápou dlouhodobý dopad své online přítomnosti a formují internetovou kulturu, která si cení respektu, bezpečnosti a integrity.

Výsledky učení

Znalosti:

- Naučit se řídit osobní chování online i offline
- Získání praktických znalostí o (digitálních) médiích
- Rozpoznání vlastních mezer v digitálních znalostech a pochopení, jaké nové kompetence je třeba získat.
- Vytváření inovativních reakcí/změn.

Dovednosti a schopnosti:

- Schopnost porozumět a posoudit rizika spojená se sdílením osobních údajů online a přijmout odpovědné chování k ochraně svého soukromí.
- Schopnost rozlišovat mezi veřejnými a soukromými informacemi a kdy/co o sobě sdílet.
- Porozumění tomu, jak dosáhnout rovnováhy mezi online a offline životem.
- Uvědomění si rizik a příležitostí souvisejících s (digitálními) médii.
- Umění efektivně používat digitální nástroje a vědomě a kriticky se orientovat v online světě.
- Naučit se rozpoznávat rizika a zavádět strategie k jejich zmírnění/maximalizaci.
- Schopnost generovat originální nápady a kreativní řešení výzev a problémů.
- Schopnost proměnit nápady v konkrétní činy a podporovat pozitivní změny zaváděním nových přístupů a postupů.

Konfigurace prostoru

V ideálním případě by prostor měl umožňovat aktivity ve dvojicích a malých skupinách. Prostor by měl být vybaven projektorem nebo monitorem pro promítání video obsahu. Pokud je to možné, účastníci by měli mít možnost sedět v kruhu nebo půlkruhu, aby se podpořila interakce a výměna nápadů.

Použité metody a pedagogické techniky

- Předběžné porozumění a vysvětlení
- Individuální práce, práce ve dvojicích a skupinová diskuse
- Hraní rolí
- Diskuse celé skupiny

Nástroje

- Počítače nebo tablety s přístupem na internet
- Tabule nebo flipchart
- PPT prezentace (volitelné)
- Pera, pastelky
- Monitor nebo projektor

Přehled aktivit

Aktivita 1.a.1 – Moje digitální stopa

Žáci se seznámí s pojmem digitální stopa tím, že se zamyslí nad tím, jak online aktivity zanechávají trvalé stopy. Prostřednictvím diskuse a příkladů se dozví, jak algoritmy shromažďují data a jak digitální stopy ovlivňují soukromí, reputaci a budoucí příležitosti. Aktivita povzbuzuje žáky, aby převzali odpovědnost za svou digitální přítomnost.

Aktivita 1.a.2 – Co na internetu dělat a čemu se raději vyhnout

Žáci vypracují pokyny pro odpovědné chování online tím, že rozliší pozitivní a negativní digitální návyky. Prostřednictvím brainstormingu a skupinové práce vytvoří praktické seznamy „co dělat“ a „co nedělat“ pro udržení bezpečné, respektující a uvážlivé digitální přítomnosti.

Podrobné pokyny pro tyto aktivity jsou uvedeny v plánu aktivit v příloze.

Téma 2: Digitální život

Digitální život se týká toho, jak technologie a internet formují naše každodenní zkušenosti, od komunikace přes učení a práci až po sociální interakce. Technologie nabízí příležitosti pro globální propojení, personalizované učení a kreativitu, ale přináší také výzvy, jako je řízení času stráveného před obrazovkou, online soukromí a etické otázky. Porozumění digitálnímu životu je proto zásadní, protože pomáhá lidem činit informovaná rozhodnutí o používání technologií, vyvažovat online a offline aktivity a stát se odpovědnými digitálními občany. Reflektováním svého digitálního chování mohou lidé v digitálním světě navigovat promyšleněji.

Co se účastníci naučí?

Tato sada aktivit pomůže studentům prozkoumat pojem digitálního života a pochopit, jak online akce formují digitální stopu jednotlivce a ovlivňují jeho identitu a reputaci. Účastníci si uvědomí význam online soukromí, bezpečnosti a správy osobních údajů. Kromě toho budou aktivity podporovat rovnováhu mezi online a offline životem a zdůrazní vliv nadměrného času stráveného před obrazovkou na duševní zdraví.

Výsledky učení

Znalosti:

- Porozumění vzájemným pohledům na digitální život.
- Hodnocení důsledků online chování a rozhodnutí.
- Rozpoznání osobních návyků a společných výzev a jejich pozitivních a negativních dopadů.
- Zlepšení dialogu o digitálních návycích a výzvách.
- Spolupráce při řešení problémů a dosahování dohod.

Dovednosti a schopnosti:

- Schopnost porozumět a posoudit rizika spojená se sdílením osobních údajů online a přijmout odpovědné chování k ochraně svého soukromí.
- Schopnost rozlišovat mezi veřejnými a soukromými informacemi a kdy/co o sobě sdílet.
- Porozumění tomu, jak dosáhnout rovnováhy mezi online a offline životem.
- Uvědomění si rizik a příležitostí souvisejících s (digitálními) médii.
- Kompetence v efektivním používání digitálních nástrojů a vědomém a kritickém pohybu v online světě.
- Naučit se rozpoznávat rizika a zavádět strategie k jejich zmírnění/maximalizaci.
- Schopnost objektivně reflektovat své schopnosti, silné stránky a oblasti, ve kterých je třeba se zlepšit.
- Sebevědomí ve vlastní schopnosti čelit výzvám a dosahovat cílů, posilování odolnosti a odhodlání.
- Schopnost generovat originální nápady a kreativní řešení výzev a problémů.
- Flexibilita při přizpůsobování se změnám a hledání nových příležitostí, a to i v nejistých nebo měnících se podmínkách.
- Schopnost proměnit nápady v konkrétní činy a podporovat pozitivní změny zaváděním nových přístupů a postupů.
- Kreativní řešení problémů
- Vzájemné učení a podpora

Konfigurace prostoru

V ideálním případě by prostor měl umožňovat aktivity ve dvojicích a malých skupinách. Prostor by měl být vybaven projektorem nebo monitorem pro promítání video obsahu. Pokud je to možné, účastníci by měli mít možnost sedět v kruhu nebo půlkruhu, aby se podpořila interakce a výměna nápadů.

Metody a pedagogické techniky

Metody použité v této fázi budou zahrnovat:

- Předběžné porozumění a vysvětlení
- Individuální práce, práce ve dvojicích a skupinová diskuse
- Diskuse celé skupiny

Nástroje

- Počítače nebo tablety s přístupem na internet
- Tabule nebo flipchart
- PPT prezentace (volitelné)
- Pera, pastelky
- Monitor nebo projektor

Přehled aktivit

Aktivita 2.a.1 – Vyměněné role

Žáci kriticky sledují a reflektují krátké video nebo animaci související s online životem. Zkoumají své emocionální reakce, analyzují sdělení a diskutují o tom, jak jsou digitální a offline zážitky propojeny. Aktivita podporuje emoční uvědomění a promyšlené zapojení do médií.

Aktivita 2.a.2 – Digitální dohoda

Žáci společně vytvoří „digitální dohodu“ – soubor společných zásad pro uctivé a odpovědné chování online. Prostřednictvím diskuse a spolupráce identifikují důležité hodnoty a pravidla pro digitální život a podporují tak pocit sounáležitosti a odpovědnosti v rámci skupiny.

Podrobné pokyny pro jednotlivé aktivity jsou uvedeny v plánu aktivit v příloze.

Téma 3: Onlife - propojená realita

Myšlenka onlife souvisí s integrací našeho online a offline světa. V době, ve které žijeme, hluboce ovlivněné digitálními technologiemi, jsou digitální interakce propojeny se zkušenostmi z reálného života. Technologie ovlivňuje způsob, jakým komunikujeme, učíme se a navazujeme vztahy, a často stírá hranice mezi virtuálním a fyzickým prostorem. Z tohoto důvodu je pochopení onlife nezbytné pro rozpoznání toho, jak tyto dvě sféry ovlivňují naši identitu, rozhodování a pohodu. Tato sada aktivit pomáhá účastníkům prozkoumat příležitosti a výzvy života v onlife světě a podporuje kritické myšlení a strategie pro dosažení rovnováhy.

Co se účastníci naučí?

Tato sada aktivit pomůže účastníkům prozkoumat příležitosti a výzvy života v onlife světě. Tyto aktivity, které se silně zaměřují na reflexi a zkušenostní učení, podpoří kritické myšlení a strategie pro dosažení rovnováhy mezi uvědoměním a odpovědností.

Výsledky učení

Znalosti:

- Rozpoznat integraci online a offline zkušeností
- Porozumět tomu, jak se vzájemně ovlivňují interakce v online a offline světě a jak zkušenosti
- Etické a odpovědné používání digitálních médií a chování
- Vytváření inovativních reakcí/změn.

Dovednosti a schopnosti:

- Schopnost porozumět a posoudit rizika spojená se sdílením osobních údajů online a přijmout odpovědné chování k ochraně svého soukromí.
- Schopnost rozlišovat mezi veřejnými a soukromými informacemi a kdy/co o sobě sdílet.
- Schopnost identifikovat strategie, které mohou přispět k udržení zdravé rovnováhy mezi online a offline životem.
- Uvědomění si rizik a příležitostí souvisejících s (digitálními) médii.
- Naučit se rozpoznávat rizika a zavádět strategie k jejich zmírnění/maximalizaci.
- Naučit se vytvářet pozitivní a autentickou přítomnost v onlife.

Konfigurace prostoru

V ideálním případě by prostor měl umožňovat aktivity ve dvojicích a malých skupinách. Prostor by měl být vybaven projektorem nebo monitorem pro promítání video obsahu. Pokud je to možné, účastníci by měli mít možnost sedět v kruhu nebo půlkruhu, aby se podpořila interakce a výměna nápadů.

Metody a pedagogické techniky

Metody použité v této fázi budou zahrnovat:

- Předběžné porozumění a vysvětlení
- Individuální práce, práce ve dvojicích a skupinová diskuse
- Diskuse celé skupiny

Nástroje

- Počítače nebo tablety s přístupem na internet
- Tabule nebo flipchart
- PPT prezentace (volitelné)
- Pera, pastelky
- Monitor nebo projektor

Přehled aktivit

Aktivita 3.a.1 – Podívej se. Prožij. Zamysli se.

Studenti kriticky sledují a reflektují krátké video nebo animaci související s online životem. Zkoumají své emocionální reakce, analyzují sdělení a diskutují o tom, jak jsou digitální a offline zážitky propojeny. Aktivita podporuje emoční uvědomění a promyšlené zapojení do médií.

Aktivita 3.a.2 – Já v online světě

Žáci vytvoří osobní „mapu onlife“, aby vizualizovali souvislosti mezi svým online a offline životem. Mapováním svých aktivit, interakcí a identit získají žáci hlubší vhled do toho, jak jsou digitální prostory integrovány do jejich každodenních zkušeností.

Podrobné pokyny pro jednotlivé aktivity jsou uvedeny v plánu aktivit v příloze.

PLÁNY AKTIVIT A PRACOVNÍ LISTY

MOJE DIGITÁLNÍ STOPA

Cíl

- Zvýšit povědomí o tom, jak osobní online aktivity vytvářejí trvalou digitální stopu.
- Porozumět tomu, jak algoritmy využívají digitální stopy a jak to ovlivňuje online zážitky.
- Podnítit reflexi o osobní odpovědnosti v digitálním životě.

Příprava

- Tradiční uspořádání učebny pro individuální reflexi a diskusi v malých skupinách.
- Pracovní list 1: „Mapování mé digitální stopy“ (jeden pro každého žáka).
- Tabule nebo flipchart a fixy.
- Připravte jednoduchou definici a příklady **digitálních stop**, které budete prezentovat.
- Připravte několik rychlých příkladů toho, jak algoritmy využívají stopy (např. doporučování videí, cílené reklamy, výsledky vyhledávání).

Podrobný postup

1. Úvod (5 minut)

- **Vysvětlete cíl:** „Dnes prozkoumáme, jak vše, co děláme online, zanechává stopu – digitální stopu – a jak algoritmy tuto stopu využívají k formování toho, co vidíme online.“
- **Klíčové myšlenky, které je třeba představit:**
 - **Digitální stopa** je stopa dat, kterou vytváříte při používání internetu.
 - Algoritmy analyzují tuto stopu, aby předpověděly a ovlivnily to, co vidíte a děláte online.
 - **Algoritmy nemyslí** – počítají na základě vaší aktivity, nikoli na základě etiky nebo spravedlnosti.
- **Úvodní otázka:**
„Co si myslíte, že o vás internet ví na základě toho, co vyhledáváte, sledujete nebo lajkujete?“

2. Praktické cvičení – Mapování digitální stopy (20 minut)

Krok 1: Individuální reflexe (10 minut)

- Rozdejte každému studentovi pracovní list 1 a pracovní list 2.
- Studenti zmapují své **typické online aktivity** během jednoho dne:
 - Navštívené webové stránky
 - Interakce na sociálních médiích
 - Sledovaná videa
 - Online nakupování
 - Odeslané zprávy
- Poté studenti přemýšlejí o dopadu své aktivity – je pozitivní, negativní, neutrální?
- Poté studenti v pracovním listu 2 u každé aktivity odpoví:
 - Jaké informace po sobě zanechávám?
 - Kdo by tyto informace mohl shromažďovat?
 - Jaké jsou důsledky?

Krok 2: Sdílení v malých skupinách (10 minut)

- Studenti vytvoří malé skupiny (3–5 účastníků).
- Každý student se podělí o **jednu nebo dvě překvapivé stopy**, které si uvědomil, že zanechává.
- Skupiny diskutují:
 - Jak by tyto stopy mohly ovlivnit to, co vám algoritmy ukážou příště?

3. Reflektování a diskuse ve skupině (10 minut)

- Podívejte se na jedno z doporučených videí, abyste podnítli závěrečnou diskusi s účastníky o tom, jak je důležité pochopit, jak chránit své digitální stopy a používat digitální média bezpečným a odpovědným způsobem.
- Doporučená videa (vyberte podle cílové skupiny):
 - [Zpráva od Elly](#)
 - [Net com Consciência \(Vědomá síť\)](#)
 - [Teen Voices: Oversharing and Your Digital Footprint](#)
 - [Digitální stopy | Michelle Sadrena Pledger | TEDxHollywood](#)
 - [Digitální stopy](#)
- Diskutujte s celou třídou:

- „Co vás překvapilo na vaší digitální stopě?“
 - „Napadá vás příklad, kdy algoritmus ovlivnil vaše rozhodnutí nebo názor?“
 - „Proč je důležité si být vědom svých digitálních stop?“
 - Shrňte klíčové body:
 - Naše online aktivity vytvářejí data, která zůstávají online po dlouhou dobu.
 - Algoritmy tato data využívají, aniž by chápaly kontext, etiku nebo osobní hodnoty.
 - Uvědomění si této skutečnosti nám pomáhá činit vědomější online rozhodnutí.
-

Závěr aktivity

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Každá online akce zanechává stopu.
- Algoritmy používají stopy k předpovídání chování, ale nerozumí lidským hodnotám.
- Povědomí nám dává větší kontrolu nad naším digitálním životem.

2. Osobní reflexe

Zeptejte se studentů individuálně:

- „Jaký malý zvyk byste mohli změnit, abyste ochránili svou digitální stopu?“

3. Sdílení ve skupině

Vyzvete několik studentů, aby se podělili o:

- Jednu věc, kterou by doporučili přátelům, aby měli kontrolu nad svým online životem.

4. Zopakujte hlavní myšlenku

Zobrazte tuto zprávu:

„Vaše digitální stopa je vaším online stínem. Chovejte se moudře.“

Volitelné další kroky

Domácí úkol

Studenti si po dobu jednoho dne vedou „deník digitální stopy“ a zamýšlejí se nad tím, co se naučili.

Co je to digitální stopa?

Definice:

- **“Digitální stopa” jsou veškeré informace, které po sobě zanecháváš při používání internetu.**

Příklady:

- **Příspěvky, fotky a videa, které sdílíš**
- **Komentáře, které píšeš**
- **Webové stránky, které navštívuješ**
- **Videa, která sleduješ**
- **Aplikace, které si stahuješ**
- **Produkty, které vyhledáváš nebo kupuješ**
- **Zprávy, které posíláš**

Jak se využívá tvoje digitální stopa?

- Algoritmy sledují tvou aktivitu, aby ti navrhovaly obsah a reklamy.
- Firmy sbírají tvá data pro marketingové účely.
- Tvé online chování může ovlivnit, jak tě ostatní vnímají, a jaké budeš mít v budoucnu příležitosti.

Důležitá fakta:

- Tvoje stopa přetrvává — i smazané příspěvky lze někdy obnovit.
- Algoritmy nemyslí — reagují na data, ne na to, co je správné nebo špatné.
- Máš to ve svých rukou — každé kliknutí, lajk a sdílení tvoří tvoji digitální stopu.

Pár tipů, jak si hlídat digitální stopu

- **Přemýšlej, než něco zveřejníš.**
- **Zkontroluj si nastavení soukromí.**
- **Dávej si pozor na to, co lajkuješ, sdílíš nebo komentuješ.**
- **Pamatuj: Tvoříš svůj online příběh.**

Kapitola: Onlife - propojená realita

Aktivita 1a1 - Moje digitální stopa

Pracovní list

Úkoly:

1. Zapiš všechny své online aktivity do digitální stopy.
2. Zamysli se nad dopadem, jaký tvoje stopa má, a roztříd' své online aktivity do rámečků - jaký dopad má tvoje činnost?

Kladný dopad

Záporný dopad

Neutrální (žádný) dopad

Nevím

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

Spolufinancováno
Evropskou unií

Aktivita	Jaké informace po sobě zanechávám?	Kdo může tyto informace sbírat?	Jaké to může mít důsledky?

Jak algoritmy využívají tvou digitální stopu

Doporučovaná videa

- **Příklad: Sleduješ několik cestovatelských vlogů na YouTube.**

→ **Algoritmus ti začne nabízet další cestovatelská videa, protože si myslí, že tě cestování zajímá.**

Cílená reklama

- **Příklad: Vyhledáváš na internetu „běžecké boty“.**

→ **Začneš vídat reklamy na sportovní značky a oblečení na Instagramu a dalších webech, které navštěvuješ.**

Jak algoritmy využívají tvou digitální stopu

Výsledky vyhledávání na míru

- **Příklad: Často čteš články o technologiích.**
→ Když vyhledáš „Apple“, vyhledávač ti zobrazí zprávy o firmě, ne o ovoci.

Příspěvky na sociálních sítích

- **Příklad: Často lajkuješ příspěvky o zvířatech.**
→ Tvůj feed na Instagramu nebo TikToku ti začne zobrazovat víc videí s kočkami a psy.

Jak algoritmy využívají tvou digitální stopu

Doporučování zpráv

- **Příklad: Klikáš převážně na politické články z jednoho zpravodajského webu.**
- Facebook nebo Google ti začnou zobrazovat více zpráv z podobných zdrojů a utvrzují tě v tvých současných názorech.

Doporučování her

- **Příklad: Hraješ na telefonu hodně logických her**
- App Store ti doporučuje další logické nebo tréninkové hry pro mozek.

**Tvá digitální stopa
je tvůj online stín.
Kráčej s rozvahou.**

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

CO NA INTERNETU DĚLAT A ČEMU SE RADĚJI VYHNOUT

Cíl

- Podnítit reflexi nad odpovědným chováním na internetu.
- Vytvořit společný soubor pravidel (co dělat a nedělat) pro vědomou a respektující online přítomnost.
- Posílit schopnost studentů aktivně spravovat své digitální stopy.

Příprava

- Tradiční uspořádání třídy nebo stoly pro malé skupiny pro brainstorming.
- Video na YouTube k prohlédnutí (viz seznam níže).
- Pracovní list 1: „Co dělat a nedělat online“ (jeden pro každého studenta nebo skupinu).
- Tabule nebo flipchart a fixy.
- (Volitelně) Lepicí poznámky pro skupinové brainstormingy.
- Připravte si snímek s otázkou:
„Co dělá člověka odpovědným digitálním občanem?“

Podrobný postup

1. Úvod (5 minut)

- **Vysvětlete cíl:** „Dnes se zamyslíme nad tím, jak vytvořit pozitivní digitální stopu tím, že identifikujeme dobré návyky (co dělat) a návyky, kterým se máme vyvarovat (co nedělat) online.“
- **Klíčové myšlenky, které je třeba představit:**
 - I malé online akce mohou mít velký vliv na vaši reputaci a příležitosti.
 - Být dobrým digitálním občanem znamená přemýšlet předtím, než něco zveřejníte, sdílíte nebo označíte jako „To se mi líbí“.
- **Úvodní otázka:**
„Napadá vás nějaký dobrý a špatný online zvyk?“

2. Praktické cvičení – brainstorming o tom, co dělat a nedělat (20 minut)

Krok 1: Vytvoření skupin a shlédnutí videa

- Rozdělte studenty do malých skupin (3–5 účastníků).
- Rozdejte každé skupině pracovní list 1.
- Společně se podívejte na jedno z doporučených videí. To podnítl diskusi o tom, jak by jejich současné online aktivity mohly ovlivnit jejich budoucnost (např. přijetí na vysokou školu, pracovní příležitosti, osobní vztahy).
 - [Teen Voices: Oversharing and Your Digital Footprint](#)
 - [Online soukromí pro děti – Bezpečnost a ochrana dětí na internetu](#)
 - [Co je digitální stopa | Online bezpečnost pro děti | Digitální stopa pro děti | Online bezpečnost](#)

Krok 2: Skupinová práce

- Každá skupina brainstormuje:
 - **Minimálně 5 věcí, které je třeba dělat** – dobré návyky online.
 - **Minimálně 5 věcí, které se nemají dělat** – rizikové nebo nezdvořilé chování, kterému je třeba se vyhnout.

Příklady pro studenty:

CO DĚLAT	CO NEDĚLAT
Před zveřejněním příspěvku se zamyslete.	Nepublikujte příspěvky, když jste rozzlobení.
Používejte silná hesla.	Sdílejte soukromé informace veřejně.
Respektujte názory ostatních.	Šikanujte nebo provokujte ostatní.
Před sdílením si ověřte fakta.	Šířte fámy.
Upravte nastavení soukromí.	Předpokládejte, že obsah zveřejněný online je soukromý.

Volitelné:

Skupiny mohou napsat nápady na lepící papírky a umístit je na zeď „Co dělat“ a „Co nedělat“.

3. Skupinová reflexe a diskuse (10 minut)

- Každá skupina představí 2–3 ze svých nejlepších pravidel, co dělat a nedělat.
- Celá třída diskutuje:

- „Které návyky se nejlépe dodržují?“
- „Které návyky je nejtěžší si zapamatovat?“
- „Jak tyto návyky chrání vaši digitální stopu?“
- Shrňte klíčové body:
 - Odpovědné chování na internetu chrání vás i ostatní.
 - Malá rozhodnutí budují silnou a pozitivní digitální identitu.

Závěr aktivity

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Pozitivní digitální stopa se buduje každodenními činy.
- Přemýšlení před zveřejněním, lajkováním nebo sdílením má velký význam.

2. Osobní reflexe

Zeptejte se studentů jednotlivě:

- „Co z toho začnete dnes praktikovat a co ne?“

3. Sdílení ve skupině

Vyzvete několik studentů, aby se podělili o:

- Jednu online návyk, na který jsou hrdí, nebo jeden, který chtějí zlepšit.

4. Zopakujte hlavní myšlenku

Zobrazte tuto zprávu:

„Publikujte s rozmyslem. Zanechte stopu, na kterou budete hrdí.“

Volitelné další kroky

Kreativní domácí úkol

Žáci navrhnu osobní plakát „Slib digitální odpovědnosti“, který bude obsahovat 3 věci, které chtějí dodržovat, a 3 věci, které nechtějí dělat.

Co dělá z člověka zodpovědného digitálního občana?

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

Spolufinancováno
Evropskou unií

Příklady toho, co dělat a čemu se vyhnout

Co dělat	Čemu se vyhnout
Přemýšlej, než něco zveřejníš.	Zveřejňovat věci v hněvu.
Používej silná hesla.	Sdílet soukromé informace veřejně.
Respektuj názory ostatních.	Šikanovat nebo provokovat ostatní.
Ověřuj si fakta, než něco sdílíš.	Šířit nepravdy nebo drby.
Uprav si nastavení soukromí.	Myslet si, že co je online, je také automaticky soukromé.

Kapitola: Onlife - propojená realita
Aktivita 1a2 - Co na internetu dělat a čemu se raději vyhnout
Pracovní list

Úkol:
Vymyslete:

- a. **Alespoň 5 příkladů „Co dělat“ – tedy dobré online návyky.**
- b. **Alespoň 5 příkladů „Čemu se vyhnout“— tedy rizikové nebo nevhodné chování, kterému je lepší se na internetu vyhnout.**

Co dělat	Čemu se vyhnout

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

Spolufinancováno Evropskou unií

**Sdílej s rozmyslem.
Zanech stopu,
na kterou můžeš být hrdý.**

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

VYMĚNĚNÉ ROLE

Cíl

- Vybudovat empatii tím, že se na online situace podíváme z různých úhlů pohledu.
- Kriticky reflektovat digitální chování a jeho dopad na ostatní.
- Posílit kritické myšlení o osobní odpovědnosti online.

Příprava

- Otevřený prostor nebo flexibilní uspořádání učebny pro skupinovou práci a krátká vystoupení.
- **Scénář pro hraní rolí.** (Vyberte ten, který vyhovuje skupině)
- Stručné vysvětlení, co znamená „obrátit“ situaci = aby dítě hrálo roli rodiče nebo učitele.

Podrobný návod

1. Úvod (5 minut)

- **Vysvětlete cíl:** „Dnes se v online situacích vžijeme do role jiných lidí.“
- **Klíčové myšlenky, které je třeba představit:**
 - Online chování se často vnímá odlišně v závislosti na tom, zda jste odesílatelem nebo příjemcem.
 - Porozumění oběma stranám vám pomůže chovat se online uvážlivěji.
- **Úvodní otázka:**
„Řekli jste někdy online něco, co vám nepřišlo jako velká věc, ale někoho jiného to rozrušilo?“

2. Praktické cvičení – obrácené hraní rolí (20 minut)

Krok 1: Rozdělení do skupin

- Rozdělte studenty do dvou skupin: jedna bude sledovat, druhá bude hrát vybraný scénář.
- Účastníci, kteří budou hrát, dostanou pokyny pro fiktivní scénář (viz pracovní listy).

Krok 2: Skupinová práce – dvě role (15 minut)

- Role budou přiděleny s různými účely – dítě hraje roli rodiče/učitele, rodič hraje roli učitele/dítěte, učitel hraje roli dítěte/rodiče.
- Po odehrání scény bude druhá skupina komentovat/diskutovat o představení.

3. Reflektování a diskuse ve skupině (10 minut)

- Celá třída diskutuje:
 - „Co vás překvapilo, když jste si role vyměnili?“
 - „Změnil se váš pohled na situaci?“
 - „Jak může porozumění pocitům druhých změnit naše chování na internetu?“
- Shrňte klíčové body:
 - Chování na internetu ovlivňuje skutečné lidi se skutečnými pocity.
 - Empatie nám pomáhá činit lepší digitální rozhodnutí.

Závěr aktivity

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Pochopení obou stran online situace buduje empatii.
- Promyšlená komunikace činí digitální svět bezpečnějším a laskavějším.

2. Osobní reflexe

Zeptejte se studentů individuálně:

- „Jaký online zvyk byste po dnešku mohli přehodnotit?“

3. Sdílení ve skupině

Vyzvete několik studentů, aby se podělili o:

- Jeden pocit, který zažili při výměně rolí.

4. Zopakujte hlavní myšlenku

Zobrazte tuto zprávu:

„V digitálním světě mají vaše činy dopad na reálný svět.“

Volitelné další kroky

Kreativní domácí úkol

Žáci napíší krátký příběh, který ukazuje dvě strany jedné online situace.

Situace 1

Kyberšikana a respekt v online prostředí

Andrea se nedávno přidala do skupinového chatu na WhatsAppu se svými spolužáky. Skupina je velmi aktivní – sdílí vtipy, memy a komentáře. Postupně se ale terčem těchto vtípků stává spolužák Jan, a žerty na jeho účet jsou čím dál víc zraňující. Ostatní se jim smějí, a Jan na ně moc nereaguje. Přestal do chatu přispívat. Andrea se v celé situaci necítí dobře, vadí jí, jak se k Janovi ostatní chovají, ale neví, co má dělat. Bojí se, že kdyby se ozvala, mohla by se stát dalším terčem posměchu. Nakonec se svěří rodičům a povzbudí i Jana, aby si o tom s někým promluvil. Ten se ale raději obrátí na jednoho učitele.

Role

Andrea (studentka): Cítí se nepříjemně, když vidí, jak se ostatní spolužáci v chatu posmívají Janovi. Má pochybnosti, jestli by měla zasáhnout, protože se bojí, že by se mohla stát dalším terčem. Přemýšlí, co udělat.

Jan (student): Stává se opakovaně terčem posměšků ve skupinovém chatu. Přestává reagovat a raději se stáhne. Uvnitř ho to trápí, ale nechce na sebe upozorňovat.

Andreini rodiče: Chtějí Andreu podpořit, váží si její citlivosti a snahy pomoci kamarádovi. Přemýšlejí, jak ji povzbudit, aby se nebála ozvat, a zároveň jak ji ochránit.

Janův učitel: Naslouchá Janovým obavám a chce najít způsob, jak situaci řešit citlivě a zároveň účinně. Hledá cestu, jak posílit pravidla chování ve třídě i v online prostředí, aniž by Jana vystavil větší pozornosti.

Pomocné otázky

Jak by měli Andrea a Jan tuto situaci řešit?

Jak by měli tuto situaci řešit rodiče/učitel?

Jak mohou Andreu podpořit její rodiče?

Jak může Jana podpořit jeho učitel?

Jak si mohou vrstevníci navzájem pomáhat?

Co bychom mohli poradit ostatním ve skupině, aby s tímto negativním chováním přestali?

Scénář 2

Soukromí a sdílení osobních informací na internetu

Tomáš miluje sociální sítě a často na nich sdílí novinky ze svého života. Nedávno zveřejnil fotku svého nového kola před domem a pozval kamarády, aby přišli na návštěvu. Jeho nejlepší kamarád Jirka má ale obavy, že Tomáš sdílí příliš osobních informací, a proto se svěří jejich učitelce, paní Horákové. Ta si s Tomášem promluví, ale Tomáš moc nechápe, proč by to měl být problém. Později si příspěvku všimne i Tomášův otec a začne mít obavy o synovu bezpečnost na internetu. Zeptá se Tomáše, proč takovou informaci sdílel, ale Tomáš to odbyde se slovy: „Vždyť to dělají všichni.“ Otec si není jistý, jak mu rizika vysvětlit tak, aby to na něj skutečně zapůsobilo.

Role

Tomáš (žák): Myslí si, že sdílení osobních informací online není nijak nebezpečné a nevidí v tom žádné riziko.

Paní Horáková (učitelka): Chce Tomáše a jeho spolužáky naučit něco o ochraně soukromí na internetu, ale potřebuje najít způsob, jak zaujmout žáky, kteří to možná neberou vážně.

Tomášův otec (rodič): Chce syna chránit, ale neví, jak mu vysvětlit rizika, aniž by působil příliš přehnaně nebo přísně.

Pomocné otázky

Pro Tomáše:

**Proč se Tomáš cítí pohodlně při sdílení osobních informací?
Jak by mohl přehodnotit rizika přílišného sdílení?**

Pro paní Horákovou:

Jak může Tomáše a jeho spolužáky naučit, proč je důležité chránit si soukromí, aniž by působila, že to přehání?

Pro Tomášova otce:

**Jak může s Tomášem mluvit o bezpečnosti na internetu tak, aby ho skutečně poslouchal?
Měl by Tomášovi nastavit pravidla pro používání sociálních sítí?**

**V digitálním světě
mají tvé činy stejný dopad
jako v tom skutečném.**

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

DIGITÁLNÍ DOHODA

Cíl

- Podnítit přemýšlivou diskusi o odpovědném a vyváženém používání digitálních technologií.
- Pomoc účastníkům identifikovat klíčové hodnoty a chování, které podporují bezpečné, respektující a zdravé online interakce.
- Podpořit povědomí o dopadu digitálních rozhodnutí na sebe sama i na ostatní.
- Společně vytvořit digitální dohodu o odpovědném používání médií v jejich vlastním kontextu (např. škola, rodina, komunita).

Příprava

- Připravte tři flipcharty nebo velké listy papíru a každý z nich označte jedním z následujících témat:
 - **Kdy a kde používat digitální média**
 - **Co a v jakém množství používat**
 - **Kdo provádí digitální mentoring**
- Rozdělte místnost na tři stanoviště pro malé skupiny.
- Na každé stanici připravte fixy nebo propisky.
- Připravte tabuli nebo flipchart pro shrnutí hlavních myšlenek a bodů dohody.
- Zajistěte viditelné místo pro vyvěšení konečné digitální dohody.

Podrobný postup

1. Úvod (5 minut)

Nastavte scénu

- Stručně představte účel aktivity: zamyslet se nad tím, jak, kdy a proč používáme digitální technologie, a společně vytvořit společné pokyny, které podporují zdravé digitální návyky.

- Požádejte účastníky, aby jmenovali zařízení a platformy, které denně používají (např. smartphony, notebooky, sociální sítě, aplikace pro zasílání zpráv), a v jakých kontextech (doma, ve škole, na veřejných místech atd.).

Podněty k diskusi:

- Kde a kdy používáme digitální média nejčastěji?
- Jaké jsou některé pozitivní a negativní účinky těchto návyků?
- Kdo ovlivňuje způsob, jakým používáme digitální nástroje?

Napište klíčové odpovědi na tabuli jako přípravu na další fázi.

2. Znalostní kavárna (20 minut)

- Rozdělte účastníky do tří malých skupin. Každé skupině přiřadte jednu ze tří připravených stanic.
- Každá stanice obsahuje velký list s vodítkovou otázkou/tématem:
 - **Kdy a kde** používat digitální média
 - **Co a v jakém množství** používat
 - **Kdo poskytuje digitální mentoring**
- Každá skupina stráví na každé stanici **5–7 minut**, diskutuje a zapisuje své myšlenky a návrhy na list.
- Po každém kole se skupiny přesunou na další stanoviště a **přidají své nápady** nebo **reagují na to, co již bylo napsáno**.
- Povzbudte účastníky, aby přemýšleli jak o praktických pokynech, tak o základních hodnotách (respekt, empatie, bezpečnost, rovnováha).

3. Společné vytvoření digitální dohody (15 minut)

Skupinová reflexe a syntéza

- Shromážděte všechny účastníky a přečtěte nahlas příspěvky z každé stanice.
- Moderátor shrne na flipchartu nebo promítaném dokumentu klíčové body, které zazněly během kol v kavárně.

Vytvořte dohodu

- Požádejte skupinu, aby se zamyslela nad tím, která pravidla nebo zásady považuje za nejdůležitější.
- Společně se dohodněte na 6–10 jasných a inkluzivních prohlášeních, která budou tvořit digitální dohodu.
- Příklady prohlášení mohou zahrnovat:
 - „Během jídla a konverzace nepoužíváme telefony.“
 - „Respektujeme soukromí ostatních online.“

- „Omezujeme čas strávený před obrazovkou před spaním.“
- „Podporujeme mladší uživatele tím, že jim jdeme příkladem zodpovědným chováním.“

Závěrečnou dohodu vyvěste na viditelném místě (fyzicky nebo digitálně) a povzbuďte účastníky, aby ji sdíleli nebo přizpůsobili svým vlastním podmínkám (např. rodině, školní skupině).

Závěr aktivity

Závěr a hlavní body:

- Zdůrazněte význam reflexe a společného rozhodování, pokud jde o digitální návyky.
 - Zeptejte se:
 - Která část této diskuse vás překvapila?
 - Co si z této digitální dohody odnesete do svého každodenního života?
-

Volitelné další kroky:

- Povzbuďte účastníky, aby se o dohodě podělili se svou rodinou nebo vrstevníky.
- Navrhněte následnou schůzku za 2–4 týdny, abyste zhodnotili, jak dohoda funguje a zda je třeba ji upravit.

PODÍVEJ SE. PROŽIJ. ZAMYSLI SE.

Cíl

- Zamyslet se nad souvislostmi mezi online a offline životem („onlife“).
- Diskutovat o tom, jak online aktivity ovlivňují zkušenosti a vztahy v reálném světě.
- Podnítit kritické myšlení o digitální identitě a chování.

Příprava

- Tradiční učebna s obrazovkou a projektorem nebo velkým monitorem pro sledování videa.
- Vybraný krátký film nebo video o online/offline chování.
(Příklad: krátké klipy „Disconnect“, úryvky z filmu „The Social Dilemma“, „Your Social Media Footprint“ od Common Sense Media – max. 3–5 minut).
- Můžete si vybrat z následujícího seznamu:
 - [The Present – krátký film oceněný cenou CGI \(2014\)](#)
 - [Žijete insta lží? Sociální sítě vs. realita](#)
 - [Jste v pořádku? | Oceněný krátký film](#)
 - [Procento života | Závislost na sociálních médiích – krátký film](#)
 - [**Oceněný** animovaný krátký film CGI: „Like and Follow“ od Brenta a Tobiae | CGMeetup](#)
 - [Bud' sám sebou | Oceněný krátký film o sociálních médiích](#)
- Pracovní list 1: „Reflexe sledování propojené reality - onlife“ (jeden pro každého studenta).
- Tabule nebo flipchart a fixy.

Přípravné úkoly:

- Vyberte a otestujte krátký film předem.
- Připravte 2–3 klíčové otázky pro diskusi po zhlédnutí filmu.

Podrobný postup

1. Úvod (5 minut)

- **Vysvětlete cíl:** „Dnes se podíváme na krátké video a zamyslíme se nad tím, jak jsou propojeny naše online a offline životy – a proč jsou naše online aktivity důležité v reálném světě.“
 - **Klíčové myšlenky, které je třeba představit:**
 - Onlife znamená žít ve světě, kde se digitální a reálné zážitky neustále prolínají.
 - Online činnosti nejsou oddělené od reálného života – vzájemně se ovlivňují.
 - **Úvodní otázka:**
„Myslíte si, že to, co děláte online, ovlivňuje váš reálný život? Jak?“
-

2. Praktické cvičení – sledování a reflexe (20 minut)

Krok 1: Sledování videa (5 minut)

- Přejít vybrané krátké video pro třídu.

Krok 2: Individuální reflexe (5 minut)

- Rozdejte pracovní list 1.
- Žáci individuálně odpoví na 2–3 reflexivní otázky:
 - Jaké emoce ve vás video vyvolalo?
 - Jaké poselství vás nejvíce zaujalo?
 - Jaké reálné důsledky mělo online chování ve videu?

Krok 3: Skupinová diskuse (10 minut)

- Studenti vytvoří malé skupiny (3–5 účastníků) a sdílejí:
 - Jednu klíčovou myšlenku z videa.
 - Jednu změnu, kterou by mohli udělat ve svém online chování.
-

3. Diskuse s celou třídou (10 minut)

- Společně diskutujte:
 - „Jak souvisí online a offline život?“
 - „Proč si myslíte, že se někteří lidé chovají online jinak než v reálném životě?“
 - „Co můžeme udělat, aby naše zkušenosti s „onlife“ byly pozitivnější?“
 - Shrňte klíčové body:
 - Online volby ovlivňují vztahy, příležitosti a emoce v reálném světě.
 - Žít onlife zodpovědně znamená být stejným laskavým a ohleduplným člověkem online i offline.
-

Závěr aktivity

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Online a offline svět nejsou oddělené – jsou plně propojené.
- Vaše chování online má dopad na reálný svět.

2. Osobní reflexe

Zeptejte se studentů individuálně:

- „Na jaký online zvyk jste hrdí a který byste chtěli zlepšit?“

3. Sdílení ve skupině

Vyzvete několik studentů, aby se podělili o:

- Jednu věc, kterou by doporučili ostatním, aby žili zodpovědněji.

4. Zopakujte hlavní myšlenku

Zobrazte tuto zprávu:

„Jste jedna osoba – online i offline. Chovejte se opatrně všude.“

Volitelné další kroky

Kreativní domácí úkol

Studenti navrhnu digitální plakát nebo příběh zobrazující pozitivní chování v onlife.

Kapitola: Onlife - propojená realita
Aktivita 3a1 - Podívej se. Prožij. Zamysli se.
Pracovní list

Úkol:
Po zhlédnutí videa se zamysli nad svými myšlenkami a pocity.
Své odpovědi napiš upřímně.

Jaké emoce v tobě video vyvolalo?

Které poselství tě zaujalo nejvíc?

Jaké skutečné následky mělo chování lidí v online světě?

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Jsi stejný člověk online i offline. Ať jsi kde jsi - všude buď ohleduplný.

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

JÁ V ONLINE SVĚTE

Cíl

- Pomoc žákům zamyslet se nad tím, jak souvisí jejich online a offline zážitky.
- Vizualizovat rovnováhu mezi jejich digitálními a reálnými aktivitami.
- Podpořit vědomé rozhodování o digitálních návycích.

Příprava

- Stoly nebo lavice pro individuální kreslení a reflexi.
- Pracovní list 1: „Moje onlife mapa“ (jeden pro každého studenta).
- Fixy, barevné tužky nebo pera.
- (Volitelně) Velký papír pro kreativní mapování.
- Připravte jednoduchý příklad „mapy Onlife“, který studenty inspiruje.

Podrobný postup

1. Úvod (5 minut)

- **Vysvětlete cíl:** „Dnes se zamyslíme nad tím, jak jsou propojeny naše online a offline životy, a nakreslíme mapu, která ukazuje, jak se tyto dva světy setkávají a prolínají v našem každodenním životě.“
- **Klíčové myšlenky, které je třeba představit:**
 - Onlife je realita, ve které se online a offline zážitky neustále překrývají.
 - Uvědomění si této souvislosti nám pomáhá vytvořit lepší rovnováhu a činit chytřejší rozhodnutí.
- **Úvodní otázka:**
„Které části vašeho života se odehrávají převážně online? Které části převážně offline?“

2. Praktické cvičení – Vytvoření mé mapy onlife (20 minut)

Krok 1: Individuální reflexe a mapování (15 minut)

- Rozdejte pracovní listy všem účastníkům.
- Pracovní list obsahuje kruh rozdělený do čtyř částí – Přátelé a společenský život, Učení a škola, Koníčky a zábava a Denní rutiny. Účastníci mají individuálně vyplnit každou část kruhu konkrétními aktivitami, kterým se věnují online i offline.

Podporujte kreativitu:

- Studenti mohou kreslit, používat barevné kódy nebo přidávat emodži.

Krok 2: Otázky k individuální reflexi

- Po dokončení mapy studenti odpoví na otázky:
 - Kde trávíte většinu času – online, offline nebo rovnoměrně?
 - Která online aktivita nejvíce obohacuje váš skutečný život?
 - Jaké offline činnosti chcete chránit nebo jim věnovat více času?

3. Sdílení a reflexe ve skupině (10 minut)

- Ve dvojicích nebo malých skupinách studenti sdílejí:
 - Jednu věc, na kterou jsou hrdí ve své rovnováze mezi online a offline životem.
 - Jednu věc, kterou by chtěli změnit.
- Diskutujte s celou třídou:
 - „Co vás překvapilo, když jste vytvářeli svou mapu online?“
 - „Jak můžeme zajistit, aby náš online a offline život zůstal v rovnováze?“
- Shrňte klíčové body:
 - Pro dobré zdraví je důležitá zdravá rovnováha mezi online a offline životem.
 - Uvědomění si je prvním krokem k lepším rozhodnutím.

Závěr aktivity

1. Shrnutí klíčových poznatků

- Náš online a offline svět jsou úzce propojené.
- Můžeme si vybrat, kolik prostoru každý z nich v našem životě zaujímá.

2. Osobní reflexe

Zeptejte se studentů individuálně:

- „Jaký malý krok můžete udělat pro vytvoření zdravější rovnováhy mezi online a offline životem?“

3. Sdílení ve skupině

Vyzvete několik studentů, aby se podělili o:

- Jedna věc, za kterou jsou vděční ve svém offline životě.

Volitelné další kroky

Kreativní domácí úkol

Studenti vytvoří plakát nebo koláž představující jejich ideální rovnováhu mezi online a offline životem.

**Přátelé a
kamarádi**

Škola a učení

**Propojená
realita**

**Koníčky a
zábava**

**Každodenní
povinnosti**

Co zakreslit do tvé mapy:

Online aktivity

Činnosti, lidé a zájmy, které probíhají převážně v online prostředí.

Například: Sleduji výuková videa na YouTube, píšu si s kamarády na WhatsAppu, hraju online hry, sdílím fotky na Instagramu, sleduji influencersy na TikToku, nakupuji oblečení přes internet.

Offline aktivity

Činnosti, lidé a zájmy, které probíhají převážně v reálném světě.

Například: Hraju fotbal v parku, večeřím s rodinou, čtu knihy, chodím na procházky se psem, maluji a kreslím rukama, chodím do školy osobně.

Obojí (kde se oba světy překrývají)

Aktivity, které propojují online i offline zážitky.

Například: Plánování školního projektu online a jeho prezentace ve třídě.

Organizování narozeninové oslavy přes skupinový chat a její společné slavení naživo.

Pořízení fotografie na výletě a její sdílení online.

Učení se hře na kytaru podle online videí a cvičení offline.

Seznámení s novými kamarády ve hře a následné povídání nebo setkání v reálném životě.

www.socialmediakids.eu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASAP